

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 35–39

MOLEKULÁRNA DIAGNOSTIKA HPV AKO SKRÍNING PRVEJ VOĽBY? MOLECULAR DIAGNOSTICS OF HPV AS FIRST CHOICE SCREENING?

Váczy Zuzana¹, Gajdošová Jana¹, Gdovinová Monika¹, Novotný Martin², Mareková Mária³

¹Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Združená tkanivová banka

²Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika infektológie a cestovnej medicíny

³Univerzita P. J. Šafárika Košice, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie

zuzana.vaczy@unlp.sk

SÚHRN

Ľudský papilomavírus (HPV, Human Papillomavirus) patrí medzi najčastejšie vírusové infekcie prenášané pohlavným stykom a je pôvodcom viacerých onkologických ochorení. V súčasnosti existuje účinná forma prevencie HPV infekcie v podobe správne načasovaného primárneho kroku, ktorým je očkovanie a sekundárneho kroku, ktorým je periodické testovanie DNA HPV. Vďaka kombinácii očkovania a testovania je možné onkologickým ochoreniam spojeným s HPV predchádzať. Napriek tomu, že efektívny model prevencie onkologických ochorení zapríčinených HPV bol vytvorený a je úspešne využívaný mnohými krajinami, na Slovensku máme nízku preočkovanosť a nevyužívame dostatočne možnosti sekundárnej prevencie – testovania DNA HPV.

Kľúčové slová: ľudský papilomavírus (HPV); primárna prevencia HPV; sekundárna prevencia HPV.

ABSTRACT

Human papillomavirus (HPV) is one of the most common sexually transmitted viral infections and is the causative agent of several cancers. Currently, there is an effective form of prevention of HPV infection in the form of a well-timed primary step, which is vaccination, and a secondary step, which is periodic HPV DNA testing. Through a combination of vaccination and testing,

HPV-related cancers can be prevented. Although an effective model for the prevention of HPV-related cancers has been developed and is successfully used in many countries, we have a low vaccination rate in Slovakia and we do not adequately use the possibilities of secondary prevention - HPV DNA testing.

Keywords: human papillomavirus (HPV); primary prevention of HPV; secondary prevention of HPV.

ÚVOD

Ľudské papilomavírusy (HPV) sú rodinou vírusov pozostávajúcou z približne 400 rôznych malých dvojlákových DNA vírusov, ktoré môžu infikovať slizničný aj kožný epitel. Na základe onkogénneho potenciálu sa HPV rozdeľujú na vysoko rizikové (HR HPV, High-risk HPV) a nízko rizikové (LR HPV, Low-risk HPV).

Onkogénne vlastnosti HPV vyplývajú z onkoproteínov E6 a E7, ktoré pôsobia inhibične na nádorové supresory p53 a pRB. Približne 5 % všetkých prípadov rakoviny na svete možno pripísať vysokorizikovým HPV. Infekcia HPV je najčastejším sexuálne prenosným ochorením predovšetkým u mladých dospelých. Väčšina infekcií prebieha bez príznakov a až 90 % nakazených sa vylieči do 12 až 36 mesiacov. Vírusová záťaž pri pretrvávajúcej infekcii a typ vírusu sú hlavnými kofaktormi prechodu od infekcie k preneoplastickým léziám a následne k rakovine. Pri-

bližne 70 % perzistujúcich infekcií HPV spôsobujú typy 16 a 18, zvyšok spôsobujú predovšetkým typy 31, 33, 45, 52, 58. Individuálna genetická predispozícia, ako napríklad polymorfizmus p53, genetická diverzita v rámci typu HPV, koinfekcia s inými typmi HPV, frekvencia opakovaných infekcií, hladiny hormónov a imunitný systém pacienta môžu ovplyvniť progresiu a odstránenie infekcie. Nepriaznivé zdravotné účinky HPV infekcií sú vo vysokej miere kontrolovateľné očkovaním a skríningom (Shimada a kol., 2020; Sutcuoglu, 2023; WHO, 2024).

HPV a ženy

Najčastejším a najviac skúmaným onkologickým ochorením zapríčineným HPV je rakovina krčka maternice. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, World Health Organization) odhaduje, že v roku 2019 celosvetovo pribudlo 620 000 nových prípadov rakoviny spôsobenej HPV u žien a 70 000 u mužov. Rakovina krčka maternice bola v roku 2022 celosvetovo štvrtou najčastejšou príčinou rakoviny a úmrtia na rakovinu u žien, pričom pribudlo približne 660 000 nových prípadov a zapríčinila približne 350 000 úmrtí. Rakovina krčka maternice predstavuje viac ako 90 % prípadov rakoviny zapríčinenej HPV u žien (WHO, 2024; Naidoo a kol., 2024).

WHO (2024) vyzvala na eradikáciu rakoviny krčka maternice ako globálnej epidémie a vypracovala plán prevencie s tromi konkrétnymi globálnymi cieľmi, ktoré by mali byť dosiahnuté do roku 2030:

1. cieľ: 9/10 dievčiat do veku 15 rokov bude kompletne očkovaných vakcínou proti HPV;
2. cieľ: 7/10 žien musí byť vo veku 35 a 45 rokov otestovaných vysokoúčinným testom;
3. cieľ: 9/10 žien, u ktorých bude diagnostikovaná rakovina krčka maternice, musí dostať lekársku pomoc (WHO, 2024).

Ako je na tom Slovensko ukazuje napríklad porovnanie výskytu rakoviny krčka maternice s Fínskom, pričom obe krajiny sú členmi Európskej Únie a majú porovnateľný počet obyvateľov. Na Slovensku (5,4 mil obyvateľov) je ročne diagnostikovaných viac ako 600 nových prípadov rakoviny krčka maternice a viac ako 200 žien zomrie. Vo Fínsku (5,6 mil obyvateľov) je ročne diagnostikovaných približne 185 nových prípadov rakoviny krčka maternice a zomrie približne 70 žien. Výrazné rozdiely sú aj v prístupe k primárnej a sekundárnej prevencii HPV.

Primárna prevencia HPV na Slovensku je od 1. januára 2019 plne hradená dvojvalentná vakcína proti HPV

a čiastočne hradená deväťvalentná vakcína pre dvanásť-ročné dievčatá a chlapcov. Od 1. mája 2022 sa Slovenská republika pripojila k ostatným krajinám EÚ s plnou úhradou deväťvalentnej vakcíny pre dvanásť-ročné deti, neskôr od 1. decembra 2023 pre deti od 12. do 15. rokov. Údaje o celkovej zaočkovanosti populácie na Slovensku nie sú k dispozícii.

Na Slovensku platí od roku 2020 odporúčanie na skríning pre ženy vo veku 23-64 rokov, prvé dva odbery na tzv. Pap teste sa uskutočnia raz ročne – v prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v intervale každé 3 roky až do veku 64 rokov (v tomto veku sa skríning ukončí, ak budú posledné 3 nálezy negatívne). Diagnostika HPV na molekulovej úrovni nie je súčasťou odporúčaní MZ SR (n.d.).

Primárna prevencia HPV (očkovanie) vo Fínsku sa realizuje od roku 2013 u dievčat a od roku 2020 aj u chlapcov. Vakcína proti HPV je súčasťou národného očkovacieho programu a je bezplatná. Všetky deti vo veku 10 až 12 rokov, t. j. žiaci 5. a 6. ročníka, majú možnosť bezplatne sa zaočkovať proti HPV priamo v škole. Dieťa môže dostať očkovanie bezplatne aj v 7. až 9. ročníku, na stredných školách alebo v odborných zariadeniach. Na konci roka 2022 bola zaočkovanosť žien aspoň jednou dávkou vakcíny 71 %, zatiaľ čo u mužov dosiahla 62 %. Skríning rakoviny krčka maternice sa vo Fínsku začal už v roku 1963. Do konca 20. storočia vďaka skríningu a s ním súvisiacim opatreniam došlo k výraznému poklesu výskytu tohto ochorenia, vrátane zníženia úmrtnosti približne o 80 %. V roku 2021 sa na skríning zúčastnilo 72 % žien. Pôvodne bola hlavným spôsobom skríningu metóda Pap test, avšak od roku 2000 sa častejšie začala využívať molekulárna diagnostika HPV. Od roku 2019 je táto molekulárna metóda považovaná za primárnu formu skríningu. U žien vo veku 30 rokov a starších je skríning založený na dôkazke DNA HPV. U žien vo veku 25-29 rokov je skríning stále založený na „Pap teste“. Ženy sú aktívne pozývané na skríning každých 5 rokov. Ženy s miernymi bunkovými zmenami alebo jednoduchou HPV pozitivitou sú pozývané na skríning rizikových skupín. Skríning rizikových skupín sa vykonáva 12-24 mesiacov po predchádzajúcom testovaní. Ženy so závažnejšími bunkovými zmenami, sú odosielané na ďalšie vyšetrenia (FIHW, 2023).

Prevalencia HPV infekcie u žien, ktoré majú problém s otehotnením a uchádzajú sa o umelé oplodnenie (IVF, *in vitro* fertilizácia), je podobná ako v bežnej populácii

žien v rovnakom vekovom rozmedzí. HPV infekcia migruje pozdĺž ženského pohlavného aparátu, môže postihnúť aj endometrium a vaječníky, a pravdepodobne sa podieľa na vzniku panvovej endometriózy. HPV mierne ovplyvňuje kinetiku vývoja embryí produkovaných *in vitro*, ale nebol dokázaný vplyv na počet živonarodených detí.

HPV a muži

Každý tretí muž vo veku 15 rokov a viac bol infikovaný aspoň jedným typom HPV a každý piaty jedným alebo viacerými vysoko rizikovými alebo onkogénnymi typmi HPV. Globálna súhrnná prevalencia v rokoch 1995 až 2022 pre akýkoľvek HPV medzi mužmi bola 31 % a 21 % pre vysokorizikové HPV (Naidoo a kol., 2024). HPV infikuje anogenitálny trakt u mužov, ako aj epitel ústnej dutiny, orofaryngu a hrtna prostredníctvom styku kože na kožu alebo vaginálneho, análneho alebo orálneho sexu s infikovanou osobou. Spája sa s rakovinou penisu, análneho otvoru a orofaryngu u mužov. Vírus sa môže prenášať, aj keď infikovaná osoba nevykazuje žiadne príznaky ani symptómy. Postihuje mužov všetkých vekových skupín na celom svete, vrchol dosahuje u mladých mužov vo veku 25-29 rokov. Miera prevalence HPV je vo väčšine regiónov podobná (30 až 37%), prevalencia HPV a súvisiacich nádorových ochorení je vyššia medzi ľuďmi s HIV (Naidoo a kol., 2024).

Snahy o primárnu a sekundárnu prevenciu HPV by sa mali rozšíriť aj na mužov, ktorí sú infekciami HPV významne postihnutí:

- u mužov je imunitná odpoveď na prekonanú infekciu HPV slabá, nechráni ich, čo vedie k častým opakovaným infekciám a účinnému prenosu vírusu;
- na rozdiel od prirodzených infekcií očkovanie proti HPV poskytuje výrazne lepšiu ochranu;
- muži majú častejšie infekcie ústnej dutiny a rakovinu orofaryngu súvisiacu s HPV, miera výskytu HPV-pozitívneho orofaryngeálneho skvamózneho karcinómu sa podľa prognóz bude zvyšovať;
- HPV môže ovplyvniť kvalitu spermií a prispieť k neplodnosti (Notari a kol., 2024).

Mužov je potrebné začleniť do komplexných preventívnych stratégií boja proti HPV, čo prispeje nielen k zníženiu chorobnosti súvisiacej s HPV u mužov (bez ohľadu na sexuálnu orientáciu), ale pomôže aj znížiť výskyt rakoviny krčka maternice u žien.

Ako zvýšiť prevenciu HPV na Slovensku?

Je dôležité zamerať sa predovšetkým na sekundárny program prevencie HPV, ktorým je stanovenie DNA vírusov citlivou multiplexnou metódou RT PCR a urobiť testovanie dostupným širokej verejnosti. Je dôležité zaviesť v zahraničí už osvedčené programy vyšetrovania „nenáročných“ vzoriek získaných samoodberom pomocou certifikovaných odberových súprav. Nenáročnými vzorkami sú napríklad prvý prúd moču, ejakulát (pri vyšetrovaní spermogramu) a vaginálny výter. Takýto prístup významne (viac ako 2x) zvýši počet testovaných ľudí.

Program prevencie založený na „nenáročnej“ vzorke akou je prvý prúd moču je dobre akceptovaný ženami (aj tehotnými), ktoré ho identifikujú ako vzorku voľby a sprístupní vyšetrenie aj mužom, ktorí nie sú v centre záujmu HPV preventívnych programov. Prvý prúd moču nie je konfliktnou vzorkou ani vzhľadom k niektorým náboženským vyznaniam a uľahčí realizovateľnosť preventívnych programov aj u marginalizovaných skupín. Vyšetrenie moču zároveň poskytuje nenáročný nástroj pre monitorovanie primárneho preventívneho programu, ktorým je očkovanie a možnosť sledovať posun v prevalencii genotypov HPV.

Prístup k prevencii anogenitálnych karcinómov je dnes viac o pokrytí veľkej časti populácie ako o prístupnosti infraštruktúry, to znamená, že je potrebné vyšetriť čo najviac ľudí, a preto je také dôležité zamerať sa na samoodbery a testovanie nenáročných vzoriek. Na začiatku bol pohľad na samoodbery veľmi skeptický, vzhľadom na „netradičný“ biologický materiál odobraný individuálne bez dohľadu klinika. Odberové súpravy na detekciu HPV v tzv. „netradičných“ vzorkách boli optimalizované a hodnotené mnohými „state of the art“ meta-analýzami s jednoznačným záverom: techniky samoodberu (vrátane prvého prúdu moču) sú uskutočniteľnou alternatívnou stratégiou skríningu s vysokým potenciálom vyšetriť väčšiu časť populácie s excellentnou citlivosťou (Martinelli a kol., 2023).

Metódy izolácie a detekcie DNA HPV

Vzorky boli izolované pomocou komerčnej izolačnej súpravy s CE-IVD na poloautomatizovanej platforme na extrakciu nukleových kyselín. Počiatočný objem použitý na extrakciu bol 200 µl a elučný objem bol 100 µl pre všetky typy vzoriek.

Vzorky z výteru krčka maternice, vagíny a moču sa podrobili typizácii HPV pomocou komerčnej súpravy s CE-

Obrázok 1: Výskyt jednotlivých genotypov HPV vo vyšetrovaných vzorkách: HR HPV 16 13%, HR HPV 59 5%, HR HPV 52 5%, HR HPV 68 5%, HR HPV 66 4%, HR HPV 18 4%, HR HPV 51 4%, HR HPV 56 3%, HR HPV 35 3%, HR HPV 33 3%, HR HPV 31 3%, LR HPV 6 2%, HR HPV 45 1%, HR HPV 58 1%.

IVD, ktorá je schopná identifikovať 19 vysokorizikových typov HPV (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 a 82) a 9 nízkorizikových typov HPV (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61 a 70) vo dvoch rôznych reakciách PCR v reálnom čase vykonanými výrobcom určeným termálnym cyklérom. Detekcia DNA sa uskutočnila s 5 µl izolátu DNA v každej z dvoch 20 µl reakčných zmesí s dvoma rôznymi sadami primerov. Záznam a interpretácia údajov sa uskutočňovali pomocou softvéru v súlade s pokynmi výrobcu.

Výsledky analýzy

V priebehu rokov 2020-2023 bolo v Združenej tkanivovej banke vyšetrených takmer 2 500 vzoriek (Tabuľka 1), z ktorých bolo 12 % pozitívne testovaných u mužov a 25 % u žien.

Nižšia prevalencia HPV vo všetkých typoch vzoriek u mužov zrejme súvisí s rýchlejším klírens vírusu, nízka prevalencia pri vyšetrovaní vzoriek ejakulátu môže súvisieť hlavne s vyšetrovanou skupinou, jedná sa o mu-

žov, ktorí žijú v stabilných zväzkoch a partnerka nevie otehotnieť. Prevalencia HPV u žien bola v oboch skupinách vyšetrovaných vzoriek porovnateľná, čo nás ubezpečuje, že prvý prúd moču je relevantnou vzorkou vhodnou pre skrínigový program. Vyššia prevalencia HPV u žien je analogicky dôsledkom nižšieho klírnsu vírusu oproti mužom a je v súlade s prevalenciou akú udávajú rôzne literárne zdroje (Garutti a kol. 2018).

Výskyt jednotlivých genotypov HPV vo vyšetrovaných vzorkách sumarizuje Obrázok 1. HR HPV 16 je vírus s výrazne najvyššou prevalenciou až 13 % vo vyšetrovaných vzorkách, zatiaľ čo WHO udáva 5 % globálnu prevalenciu tohto genotypu. Vírus HR HPV 16 je častou príčinou perzistujúcej infekcie, čo môže podnietiť karcinogézu, a preto je HR HPV16 súčasťou všetkých vakcín (WHO, 2023).

Záver

Techniky samoodberu prvého prúdu moču sú uskutočniteľnou alternatívnou stratégiou skrínigu HPV s po-

Tabuľka 1: Porovnanie prevalencie HPV v prvom prúde moču oproti tradične vyšetrovaným typom vzoriek u mužov a žien.

Probandi	Vzorky	Počet vyšetrení	Počet pozitívnych	% pozitívnych
Muži	Ejakulát	869	76	9
	Prvý prúd moču	199	29	15
	Výter uretra	340	59	17
Ženy	Prvý prúd moču	148	34	23
	Výter cervix	800	203	25

tenciálom vyšetriť väčšiu časť populácie s excelentnou citlivosťou. Sú lacné, neinvazívne a akceptovateľné. Spolu s osvetou a informovanosťou širokej verejnosti majú tieto techniky vysoký potenciál nielen zmeniť stratégiu programov pre prevenciu HPV, ale predovšetkým prispieť k lepšej kontrole, manažmentu prekanceróz a v neposlednom rade k zníženiu výskytu karcinómov asociovaných s HPV.

LITERATÚRA

1. Shimada, M. *et al.* (2020) 'The human papillomavirus E6 protein targets apoptosis-inducing factor (AIF) for degradation', *Scientific Reports*, 10(1). Available at: <https://doi.org/10.1038/S41598-020-71134-3>.
2. Sutcuoglu, B.M. (2023) 'Efficacy of the HPV Vaccine in the Secondary Prevention of Cervical Dysplasia in Patients Undergoing Surgery', *EJMI*, 7(3), pp. 181–187. Available at: <https://doi.org/10.14744/ejmi.2023.79477>.
3. World Health Organization (WHO) (2024) *Human papillomavirus and cancer*. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papilloma-virus-and-cancer>.
4. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) (no date) *Skríning rakoviny krčka maternice*. Available at: https://www.health.gov.sk/?rok-prevenie-skrining-rakoviny-krcka_maternice.
5. Naidoo, D., Govender, K. and Mantell, J.E. (2024) 'Breaking barriers: why including boys and men is key to HPV prevention', *BMC medicine*, 22(1), p. 525. Available at: <https://doi.org/10.1186/S12916-024-03701-8/PEER-REVIEW>.
6. Ministry of Social Affairs and Health, Finnish Institute for Health and Welfare (FIIHW) (2023) 'Decree of the Ministry of Social Affairs and Health on vaccinations' Vaccinations - Ministry of Social Affairs and Health. Available at: <https://stm.fi/en/vaccinations>.
7. Notari, T. *et al.* (2024) 'Human papillomavirus and male infertility correlation analysis following World Health Organization 2021 guidelines', *Scientific reports*, 14(1), p. 27422. Available at: <https://doi.org/10.1038/S41598-024-79047-1;SUBJMETA=308,326,631,692,700;KWRD=HEALTH+CARE,MEDICAL+RESEARCH,MICROBIOLOGY>.
8. Martinelli, M. *et al.* (2023) 'Accuracy of Human Papillomavirus (HPV) Testing on Urine and Vaginal Self-Samples Compared to Clinician-Collected Cervical Sample in Women Referred to Colposcopy', *Viruses*, 15(9). Available at: <https://doi.org/10.3390/V15091889>.
9. Garutti, P. *et al.* (2018) 'Gender differences in the epidemiology and prevention of human papillomavirus (HPV) and HPV-related diseases', *Journal of Sex- and Gender-Specific Medicine*, 4(4), pp. 152–161. Available at: <https://doi.org/10.1723/3091.30836>.
10. World Health Organization (WHO) (2023) *One in three men worldwide are infected with genital human papillomavirus*. Available at: <https://www.who.int/news/item/01-09-2023-one-in-three-men-worldwide-are-infected-with-genital-human-papillomavirus>.